

КИМ ОШДИ САВДОЛАРИ НАТИЖАСИДА ТУЗИЛАДИГАН ШАРТНОМАНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНИНГ МАЖБУРИЙ ТУЗИЛИШИ

Жамолиддинова Зухра Сирожиддин қизи

Тошкент вилояти, Буқобод шаҳар Ўзметкомбинат Ижроия аппарати
Юридик Департаментнинг Талабнома-даъво ишлари бўлими
юрисконсулти

E-mail: zuxrajamoliddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480891>

Аннотатсия

Мазкур тезисда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 379-моддасига биноан кимошди савдоси орқали шартнома тузиш тартиби ҳамда бу жараёнда иштирок этувчи юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳуқуқий мақоми таҳлил қилинади. Шунингдек, кимошди савдоларининг шакллари, уларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиблари, шу жумладан давлат мулкни хусусийлаштириш ва суд қарорини ижро этиш жараёнида мулкни сотиш бўйича амалиётлар ёритилган. Тезисда суд амалиётида юзага келадиган низолар, хусусан, йирик битимларни тузишда юридик шахсларнинг таъсисчилари ёки акциядорлари ўртасида келиб чиқадиган норозиликлар муаммоси кўриб чиқилади. Муаммони бартараф этиш учун йирик битимларга тасдиқлаш ҳужжатларини аукцион ёки танлов операторларига тақдим этиш механизми жорий этиш таклиф қилинади. Шунингдек, 2022-йил 12-январдаги Вазирлар Маҳкамаси қарори доирасида аукционларда ноҳолол иштирокчиларнинг четлатилиши механизми ва унинг такомиллаштирилиши, хусусан, иккинчи марта ноҳолол деб топилган иштирокчилар учун муддатли четлатиш жорий этиш таклифлари ҳам келтирилган. Тезис миллий қонунчилик ва суд амалиётини ривожлантиришга қаратилган таклифлар билан бойитилган.

Kalit soʻzlar kimoshdi savdosi, auktsion, tanlov, tender ,Aktsiyador yopiq kimoshdi, sotuvchi, xaridor, fuqarolik qonunchiligi, mulkiy munosabatlar.

Калит сўзлар: кимошди савдоси, аукцион, танлов, тендер, Йирик битим , Акциядор, харидор, фуқаролик қонунчилиги

Annotation

This thesis analyzes the procedure for concluding contracts through auction sales based on Article 379 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, as well as the legal status of legal entities and individuals participating in this process. It also covers the forms of auction sales, the procedures for organizing and conducting them, including practices related to the sale of state property during

privatization and the enforcement of court decisions. The thesis addresses disputes arising in judicial practice, particularly conflicts among founders or shareholders of legal entities when concluding large transactions. To resolve these issues, it is proposed to introduce a mechanism requiring the submission of approval documents for large transactions to auction or tender operators. Furthermore, within the framework of the Resolution of the Cabinet of Ministers dated January 12, 2022, proposals are made to improve the mechanism for excluding dishonest participants from auctions, including introducing a temporary ban for participants found dishonest for the second time. The thesis is enriched with recommendations aimed at developing national legislation and judicial practice. **Keywords:** auction sale, auction, tender, buyer, seller, Civil Legislation.

Аннотация

В данном тезисе проводится анализ порядка заключения договоров через аукционы в соответствии со статьёй 379 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также правового статуса юридических и физических лиц, участвующих в данном процессе. Рассматриваются формы аукционов, порядок их организации и проведения, включая практику продажи имущества при приватизации государственного имущества и исполнении судебных решений. В тезисе освещаются споры, возникающие в судебной практике, в частности, проблемы разногласий между учредителями или акционерами юридических лиц при заключении крупных сделок. Для разрешения данной проблемы предлагается внедрить механизм представления документов, подтверждающих согласие учредителей и акционеров на заключение крупных сделок, операторам аукционов или конкурсов. Кроме того, рассматривается механизм отстранения нечестных участников аукционов в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 12 января 2022 года и предложения по его совершенствованию, в частности введение временного отстранения для участников, признанных нечестными повторно. Тезис обогащён предложениями, направленными на развитие национального законодательства и судебной практики.

Ключевые слова: аукцион, тендер, аукцион, крупная сделка покупатель, продавец, гражданское законодательство, имущественные отношения.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 379-моддасида кимошди савдосида шартнома тузиш белгиланган. Агар шартноманинг

мазмунидан бошқача тартиб англашилмаса, у кимошди савдосини ўтказиш йўли билан тузилиши мумкин. Шартнома тузишнинг усуллари билан бири — кимошди савдосини ўтказиш орқали шартнома тузишдир. Кимошди савдоларига фуқаролик ҳуқуқларининг объектлари бўлган ашёлар, шу жумладан мулк ҳуқуқлар қўйилиши мумкин. Қоидага кўра, ҳар қандай шартномаларни кимошди савдосини ўтказиш орқали тузиш мумкин. Шартнома моҳияти кимошди савдосини ўтказиш йўли билан шартнома тузишнинг ягона чекланиши бўлиши мумкин. Масалан, ҳада шартномаси, гаров шартномаси каби шартномаларни кимошди савдосини ўтказиш йўли билан тузиш шартномаларнинг моҳиятига зид ҳисобланади. Шартнома кимошди савдосида ғолиб чиққан иштирокчи билан тузилади. Агар ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгаси шартноманинг битта томони бўлса, унда кимошди савдоси ғолиби бошқа томонидир. Кимошди савдосининг ғолиби билан шартнома тузиш ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгаларининг манфаатларига энг кўп даражада жавоб беради. Ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгаси ёхуд ихтисослашган ташкилот кимошди савдосининг ташкилотчиси бўлиши мумкин. Ихтисослашган ташкилот ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгаси билан шартнома тузиш асосида иш олиб боради ва улар номидан ёки ўз номидан ҳаракат қилади. Ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгасининг ўзи кимошди савдосини ташкил қилади ёки уни ихтисослашган ташкилотга топширади. Ихтисослашган ташкилотнинг асосий фаолият тури кимошди савдоларини ташкил қиладиган тиҷорат ташкилоти бўлиши шарт. Шу билан бирга, ихтисослашган ташкилот тури қонунда белгиланган бўлиши мумкин. Жумладан, автотранспорт воситалари ва кўчмас мулкни, шу жумладан ер участкаси, қурилиши тугалланмаган объектлар, кўчмас мулкни узоқ муддатли ижарага олиш ҳуқуқи, ер участкасига нисбатан мулк ҳуқуқлар, ақлий фаолият натижаларига ва индивидуаллаштириш воситалига бўлган мулк ҳуқуқларни сотиш бўйича суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишда мулкни сотиш махсус ажратилган савдо майдончиларда биржалар томонидан амалга оширилади.

(Ўзбекистон Республикаси “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуннинг 56-моддаси). Ашёнинг мулкдори ёки мулк ҳуқуқ эгаси, кимошди савдоси ўтказилишини ихтисослашган ташкилотга топширилиши ҳолатида, у билан топшириқ шартномаси ёки воситачилик шартномасини тузади. Ю.С.Турсунова ҳам ўз диссертациясида ихтисослашган ташкилот тушунчаси ва хусусиятлари

тўғрисида тўхталиб ўтади. Ихтисослаштирилган ташкилотни танлашнинг энг мақбул усули ҳуқуқий мақоми нуқтаи назаридан рақобат усули ҳисобланади, энг муаммолиси суд қарорларини ижро этишда мулкни сотишда кимошди савдоси ташкилотчисининг кўрсаткичидир. Бундай аукционлар мулк эгаси томонидан уюштирилмайди, шу сабабли юридик адабиётларда аукционда тузилган олди-сотди шартномасида ким тараф эканлиги ҳақида савол туғилади. Адабиётда билдирилган фикр-мулоҳазаларни таҳлил қилиб, муаллиф ушбу нуқтаи назарга қўшилади, унга кўра суд ижрочиси қарорни ижро этиш жараёнида очиқ кимошди савдосида сотилган мол-мулкни сотувчи сифатида ишлайди. Бу шунинг англатадики, у тегишли битимдан келиб чиқадиган барча даъволар, шу жумладан нарсаларни топшириш тўғрисидаги даъволар учун қарздордир. Кимошди савдоси аукцион ёки танлов шаклида ўтказилади. Аукционда сотилаётган мол-мулк учун энг юқори баҳони таклиф этган иштирокчи ғолиб чиққан деб эътироф этилади. Танловда эса ашё ёки мулкнинг ҳуқуқни сотиб олишнинг энг яхши шартларини таклиф этган иштирокчи ғолиб деб тан олинади. Масалан, давлат активларини сотишда, биринчи навбатда, хусусийлаштириладиган корхоналарнинг самарали фойда келтирувчи фаолиятини, янги иш жойларини ташкил қилишни, улардаги ишлаб чиқариш ҳажмларининг ўсишини таъминлайдиган шартлар белгиланади. Қонунчиликда, шунингдек, “танлов” тушунчасига ўхшаш бўлган “тендер” тушунчаси ҳам қўлланилади. Кимошди савдосини ўтказиш йўли билан шартнома тузиш масаласи ашёнинг мулкдори ёки мулкнинг ҳуқуқ эгасининг ўзи томонидан ҳал қилинади. Жумладан, давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришнинг шаклларида бири — давлат мулкни нодавлат юридик шахсларга ва жисмоний шахсларга танлов бўйича аукционда сотиш (Ўзбекистон Республикаси “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддаси). Ҳом ашё, материаллар, бутловчи ашёлар ва асбоб-ускуналар харид қилишга йўналтириладиган давлат бюджети, давлат бюджетидан жамланган бюджетдан ташқари мақсадли жамғарма маблағлари, ҳукумат қафолати остида бериладиган хорижий кредитлар ва хорижий грантлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; ҳамда харид қилинадиган ҳом ашё, материаллар, бутловчи ашёлар ва асбоб-ускуналар сифатини ошириш тендерлар ўтказишнинг мақсади ҳисобланади. Товарлар, ишлар ва хизматларнинг барча турларини сотиб олишда бюджет маблағларини олувчилар кўрсатилган қоидаларга амал қилишлари керак. Шу билан

бирга, Фуқаролик кодексда ёки бошқа қонунида белгиланган бўлса, шартномалар тузилаётганда кимошди савдоларини ўтказиш мажбурийдир. Хусусан, тугатилаётган юридик шахснинг мол-мулкни сотиш кимошди савдоларида амалга оширилади (ФК 55-моддаси). Умумий мулк ҳуқуқида қарздорнинг улушига ундирувни қаратшмазкур улушни кимошди савдоларида сотиш йўли билан амалга оширилади (ФК 227-моддаси). Гаровдаги мол-мулкни сотиш кимошди савдоларида сотиш орқали амалга оширилади (ФК 281-моддаси). Табиий монополиялар субъектлари, нархлари (тарифлари)ни ёки уларнинг сўнгги даражаларини тасдиқлашда ҳисобга олиниши танлов асосида асосий воситалар сотилишини амалга оширишга мажбурлар (Ўзбекистон Республикаси “Табиий монополиялар тўғрисида”ги Қонуннинг 15-моддаси). Кимошди савдосининг шакли, агар қонунида бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, сотиладиган ашёнинг мулкдори ёки сотиладиган мулкнинг ҳуқуқнинг эгаси томонидан белгиланади. Умумий қоидага кўра, кимошди савдосининг шакли (аукцион ёки танлов) сотиладиган ашёнинг мулкдори ёки сотиладиган мулкнинг ҳуқуқнинг эгаси белгилайди. Агар қонунида кимошди савдосининг шакли бевосита белгиланган бўлса, у ҳолда қонун талабларига мувофиқ амал қилинади. Масалан, маҳсулот тақсимотида оид битим бўйича ишларини бажаришнинг асосий шартларидан бири, келишув бўйича ишларини юритиш учун техника, асбоб-ускуналар ва технологияларни фақат танлов асосида сотиб олишдир (техника ва асбоб-ускуналарни тезкор сотиб олишни талаб қиладиган техноген фалокатлар ва форс-мажор вазиятлар бундан мустасно). (Ўзбекистон Республикаси “Маҳсулот тақсимотида оид битимлар тўғрисида”ги Қонуннинг 12-моддаси). Устав жамғармасида давлат улуши эллик фоиздан ортиқ бўлган акциядорлик жамиятларида аудиторлик текширувларини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш танлов асосида амалга оширилади (Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 111-моддаси). Фақат битта иштирокчи қатнашган аукцион ва танлов ўтказилмаган ҳисобланади. Ўтказилаётган кимошди савдоларининг маъносидан келиб чиққан ҳолда, агар уларда фақат битта иштирокчи қатнашган бўлса, улар ўтказилмаган деб ҳисобланади. Бундай ҳолларда одатда такрорий кимошди савдоси, бошланғич сотиш нархини камайтириш ёки кимошди савдоси бошқа шартларини ўзгартириш йўли билан ўтказилади. шбу Кодекснинг 380 ва 381-моддаларида назарда тутилган қоидалар, агар қонунчиликда бошқача тартиб назарда

тутилмаган бўлса, суд қарорини ижро этиш тартибида ўтказиладиган кимошди савдосига нисбатан ҳам қўлланилади. Фуқаролик кодексининг кейинги 380 ва 381-моддалари кимошди савдоларини ташкил қилиш ва ўтказиш масалаларини тартибга солади, ҳамда савдоларни ўтказиш қоидаларининг бузилиши оқибатларини белгилаб беради. Ушбу моддаларнинг қоидалари, суд қарорини бажариш тартибида ўтказиладиган кимошди савдоларига нисбатан ҳам қўлланилади, агар қонун ҳужжатларида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 31 августдаги ПҚ-458-сонли Қарори билан “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишда автоматотранспорт воситалари ва кўчмас мулкни сотиш тартиби тўғрисида”ги Низом тасдиқланган. Умумий қоидага кўра, ташкилотчи кимошди савдоси ўтказилиши тўғрисида барча иштирокчиларни камида ўттиз кун олдин хабар қилиши шарт. Хабарнома юборишларининг бошқа муддатлари алоҳида ҳолларда қонун ҳужжатларида назарда тутилган. Масалан, автоматотранспорт воситалари ва кўчмас мулк аукционга қайта қўйилганда, уни ўтказиш шартларини ўзгартирмасдан, аукционнинг ўтказилиши ҳақидаги хабарнома унинг ўтказилишидан камида 15 кун олдин юборилиши шарт (“Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишда автоматотранспорт воситалари ва кўчмас мулкни сотиш тартиби тўғрисида”ги Низом 17-банди). Ёпиқ кимошди савдоларида эса улар тўғрисидаги эълон оммавий ахборот воситаларида чоп этилмайди, балки муайян даъвогарлар манзилига таклифномалар тарқатилади. Мазкур моддада хабарнома ўз ичига олиши керак бўлган маълумотларнинг мажбурий рўйхати кўрсатилган. Бу маълумотларга кимошди савдоларининг вақти, жойи ва шакли (аукцион ёки танлов), уларнинг мазмуни ва ўтказилиш тартиби, шунингдек, кимошди савдоларида иштирок этишни расмийлаштириш ҳақида (масалан, белгиланган намунадаги буюртмани тегишли муддатларда бериш, заклатнинг миқдори, муддати ва киритиш тартиби, уни киритиш учун банк реквизитлари), ҳамда бошланғич нархи тўғрисидаги маълумотлар киради. Кимошди савдосида ғолиб чиққан иштирокчи ва кимошди савдосининг ташкилотчиси савдо натижалари тўғрисида шартнома кучига эга бўлган баённома имзолайдилар. Ушбу баённомага нисбатан шартнома тўғрисидаги барча қоидалар амал қилади ва қўлланилади. Баённомани имзолашдан бош тортишда ушбу бош тортиган шахс учун салбий оқибатлар вужудга келади, шу билан бирга, баённомани

имзолашдан ким бош тортишга қараб, улар турлича бўлиши мумкин. Агар кимошди савдосида ғолиб чиққан иштирокчи баённомани имзолашдан бош тортса, у тўлаган заклатидан маҳрум бўлади. Баённомани имзолашдан бош торган савдо ташкилотчиси эса заклатни икки ҳисса қилиб ғолиб чиққан иштирокчиларга қайтаради. Бундан ташқари, ташкилотчи савдода ғолиб чиққан иштирокчига савдода қатнашиш туфайли ўзга етказилган зарарнинг заклат пулидан ортиқ бўлган қисмини тўлаши шарт. Қонунда белгиланган қоидалар бузиб ўтказилган кимошди савдоси манфаатдор шахс талаби билан суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин. Кимошди савдосини ҳақиқий эмас деб топиш кимошди савдосида ғолиб чиққан шахс билан тузилган шартноманинг ҳақиқий эмаслигига сабабчи бўлади. Қонунчиликка биноан кимошди савдоларини ўтказишда қонун нормаси бузилган тақдирда манфаатдор шахснинг талаби билан кимошди савдоси ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин. Суд томонидан кимошди савдоси ҳақиқий эмас деб топилганда тарафлар ўртасида тузилган шартнома ҳам ҳақиқий ҳисобланмайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 январдаги 18-сонли “Электрон онлайн-аукцион ва танловларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига асосан охириги таклифни тасдиқлаган иштирокчи аукцион ғолиби деб топилади ва ғолиб томонидан тўлов белгилалган муддатларда тўлиқ амалга оширилмаган ёхуд аукцион ғолиби олди-сотди (ижара) шартномасини тузишдан бош торган ёки уни рад этган тақдирда, аукцион натижалари бекор қилинади ва аукцион ғолибидан олинган закат пули қайтарилмайди ва оператор тасарруфида қолади. Буюртмачи томонидан баённомани расмийлаштириш, шартномани имзолаш ҳамда лотни сотишдан бош торганлиги учун жавобгарлик кўрсатилмаган. Ушбу ҳолатга таклифим шундан иборатки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ушбу қарорга буюртманинг баённомани расмийлаштириш, шартномани имзолаш ва лотни топширишдан бош торганлиги учун жавобгарликни белгилайдиган норма киритилиши керак.

Мазкур соҳани чуқур ўрганиб, миллий қонунчилигимизни самарали таҳлил қилиб, ушбу соҳани ривожлантириш ва миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш учун қуйидаги таклифлар берилади.

1. Турли хил шаклдаги юридик шахслар ҳам кимошди савдоларида иштирок этиш учун ариза беришади ва иштирок этишади. Суд амалиётида

шундай низолар борки, икки ва ундан ортиқ таъсисчилари ёки акциядорлари бўлган юридик шахс аукцион ёки танловда иштирок этб, ғолиб бўлиб йирик битимлар тузишади. Мазкур йирик битимлардан норози бўлган юридик шахснинг таъсисчилари ёки акциядорлари эса судга битимни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида даъво аризаси билан мурожаат қилишади. Таклиф шундайки, бундай норозиликларни олдини олиш учун юридик шахс таъсисчилари ва акциядорларининг йирик битимлар тузишга розилигини тасдиқловчи ҳужжатларни аукцион ёки танлов операторига тақдим қилиш амалиётини жорий қилиш керак.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 12-январдаги 18-сонли “Электрон онлайн-аукцион ва танловларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига асосан Аукцион объектининг қийматини тўлиқ тўламаган ёки аукцион объекти бўйича шартнома имзолашни (қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ҳолларда) рад этган аукцион ғолиби ҳамда унинг тўғридан-тўғри таъсисчилари ҳисобланган шахслар, шунингдек, давлат объектлари, шу жумладан, ер участкаларини электрон онлайн-аукционда сотиб олиб, ундан фойдаланмаган ҳолда уларнинг олди-сотдиси билан доимий равишда шуғулланганлиги аниқланган юридик ва жисмоний шахслар — ноҳолол иштирокчи деб эътироф этилади ва у ушбу ҳолатни биринчи марта содир этганда, рад этган санадан бошлаб ўн икки ой муддатга, иккинчи марта такрорлаганда муддатсиз даврга аукционлардан четлатилади. Ушбу ҳолда агар иштирокчи иккинчи марта ноҳолол деб топилганда бутунлай муддатсиз даврга аукцион савдоларидан четлатилиши иштирокчи учун ўғир чеклов ҳисобланади. Мазкур ҳолда таклиф аукцион иштирокчиси иккинчи марта ноҳолол иштирокчи деб топилганда ҳам маълум бир муддатга (таклиф: 24 ойга) аукцион савдоларидан четлатиш нормасини киритиш керак.

